

AValiação DA PISCICULTURA NA MICrorREGIÃO DE Ubá- MG

ARTIGO ORIGINAL

SABAINI, Derquiane da Silva¹, PAIXÃO, José Luiz de Freitas²

SABAINI, Derquiane da Silva. PAIXÃO, José Luiz de Freitas. **Avaliação da piscicultura na microrregião de Ubá- MG**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 08, Vol. 02, pp. 97-111. Agosto de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/zootecnia/avaliacao-da-piscicultura>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/zootecnia/avaliacao-da-piscicultura

RESUMO

O Estado de Minas Gerais, ocupa atualmente a 4^o posição no *ranking* de produção na piscicultura. A mesorregião da Zona da Mata é a maior produtora de peixes ornamentais do país, atividade que é desenvolvida por pequenos produtores. Os dados sobre o panorama da produção e propriedades piscícolas da Zona da Mata são escassos. O Presente trabalho tem como objetivo identificar a real dimensão do panorama atual da piscicultura na microrregião de Ubá, com base na capacidade de manejo e produção. Para a identificação dos tanques piscícolas, foi utilizado a plataforma MaPeixe, obtido no site da bussola.farm. Posteriormente, foi utilizado o programa QGIS, para localizar os tanques como procedimento metodológico, foi utilizado o programa QGIS para localização dos tanques, por meio de diferentes satélites para obtenção das imagens da microrregião de Ubá. Após, este procedimento, foi realizada a validação *in loco*, os dados sobre a existências dos tanques. Foram localizados por meio dos dados encontrados que 50% das unidades piscícolas encontradas estão concentradas em apenas cinco municípios da microrregião, totalizando 87,5 hectares de lâmina d'água. Verificou-se que 99,4% das unidades piscícolas identificadas são classificadas como pequenas (2,0 há < área inundada <5,0 há). No que tange a localização geográfica dos viveiros denominados escavados, observou uma maior concentração das unidades piscícolas nos municípios de Ubá e Visconde do Rio Branco – MG. Conclui-se que, na microrregião de Ubá – MG possui capacidade de desenvolver atividades piscícola, em sua grande maioria de pequeno porte. A partir deste estudo verificou-se que, as ferramentas geotecnológicas são eficazes para a localização, georreferenciamento, mapeamento e quantificação das unidades piscícolas na região.

Palavras-chave: Aquicultura, Geoprocessamento, Peixes, Produção, Tanques piscícolas.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país que possui dimensões continentais, ocupando uma área de 8.547.404 km² (FAO, 2004-2019). Possui cerca de 10 milhões de hectares em lâmina e está entre os principais produtores de grãos do mundo. A piscicultura é uma das atividades, dentre a produção animal, que mais cresce atualmente no Brasil. Além de possuir importância na geração de renda e postos de trabalhos, a atividade, tecnicamente conduzida, possibilita a maior eficiência no uso da água, que pode ser reutilizada em sistemas de fertirrigação.

Segundo Brabo *et al.* (2016), o desenvolvimento da piscicultura não ocorreu de forma homogênea em todas as regiões brasileiras, principalmente em função das influências culturais, ambientais e econômicas. De acordo com a Peixe BR (2019), fontes do IBGE, são 455.541 unidade de criação em todo o país.

O estado de Minas Gerais ocupa atualmente a 4^a posição no *ranking* brasileiro de produção na piscicultura de corte, com produção de 54.700t no ano de 2022, segundo a PeixeBR (2023), com crescimento de 11,4% em relação ao ano de 2021. As espécies mais produzidas são a Tilápia com 51.700t, seguido por peixes nativos 2.200t e 800t de outros peixes que incluem principalmente Carpa, Truta e Panga. Os municípios do estado de Minas Gerais que estão no topo do *ranking* são: Morada Nova de Minas, seguido por Ipiáçu e Guapé.

A microrregião de Ubá é banhada pelos rios, Formoso, Pomba, São Manuel, Xopotó, Bagres e Paciência. A piscicultura de corte é desenvolvida, nesta região, por pequenos produtores em diversos sistemas de produção e intensificação. Entretanto os dados sobre a produção e propriedades piscícolas na microrregião de Ubá MG são escassos. O presente estudo foi gerado pela necessidade de identificar a real dimensão da piscicultura na microrregião de Ubá. Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo avaliar o panorama da piscicultura na microrregião de Ubá Minas Gerais, por meio de geoprocessamento, identificando, quantificando e dimensionando as áreas piscícolas da microrregião de Ubá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo compreende a microrregião de Ubá (Figura 1) na Zona da Mata mineira no Estado de Minas Gerais-Brasil. Foi realizado utilizando as informações obtidas pela *bussola.farm* no âmbito da plataforma MaPeixe, onde ocorreu o mapeamento da microrregião de Ubá, que compreende os seguintes municípios: Astolfo Dutra, Divinésia, Dolores do Turvo, Guarani, Guidoal, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco. Os municípios são banhados pelos rios dos Bragues, Xopotó, Turvo, Paraopeba, Pomba, Paciência e Formoso.

Figura 1: Mapa da microrregião de Ubá-MG

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=737977>

Para a identificação dos tanques piscícolas na microrregião de Ubá utilizou-se o programa QGIS para fazer a localização dos tanques piscícolas usando diferentes satélites na obtenção de imagens da área estudada. Os satélites usados (Figura 2) foram: *google*, *bing* e *planet*. A utilização de diferentes satélites se dá pelo fato de que

algumas imagens disponíveis são de um modo geral mais atualizadas do que outras dependendo da região. Desta forma, com o intuito de facilitar a visualização da localização das respectivas regiões, foram elaborados os mapas dentro do SIG QGIS versão 3.16.16, conforme ilustrados pelas figuras abaixo:

Essa variação permite maior assertividade na identificação. Já para as imagens de banda e para fazer o contorno dos tanques, foram usadas as imagens CBERS, que são imagens mais atualizadas com uma resolução espacial um pouco maior do que as imagens ofertadas pelo Planet, permitindo assim maior precisão no contorno do elemento que será validado posteriormente. Também foram usados *shapefiles* de demarcação de área de cada município, para que não fossem extrapolados os limites da pesquisa, e além deles, outros *shapefile* eram capazes de identificar os locais onde os córregos estão visíveis por toda a microrregião, apontando assim para candidatos a piscicultura presentes em cursos d'água.

Figura 2: Microrregião Ubá-MG

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens b i n g , com utilização do software ArcGis 3.16.16 (2022).

Essa variação permite maior assertividade na identificação. Já para as imagens de banda e para fazer o contorno dos tanques, foram usadas as imagens CBERS, que são imagens mais atualizadas com uma resolução espacial um pouco maior do que as imagens ofertadas pelo Planet, permitindo assim maior precisão no contorno do elemento que será validado posteriormente. Também foram usados *shapfiles* de demarcação de área de cada município, para que não fossem extrapolados os limites da pesquisa, e além deles, outros *shapfile* eram capazes de identificar os locais onde os córregos estão visíveis por toda a microrregião, apontando assim para candidatos a piscicultura presentes em cursos d'água.

O mapa foi processado no *software* QGIS, versão 3.16.16 *biatowieza* e utilizado algoritmo R.FILL.DIR para corrigir possíveis erros de continuidade nos valores dos pixels do mapa ocasionados por condições atmosféricas. A delimitação da microbacia e as informações sobre a hidrografia foram realizadas por meio da captura de coordenadas visuais, com o auxílio do *OpenStreetMap* e do algoritmo R. WATERSHED para delimitação da microbacia. O algoritmo R. WATER.OUTLET foi utilizado para a delimitação da hidrologia, o algoritmo R.TO. VECTOR para vetorizar os dados da microbacia e da hidrologia.

Para a validação, foram realizadas visitas *in loco* (figura 3) para legitimar da existência dos tanques piscícolas, as visitas ocorreram em abril de 2023 e foram identificadas as unidades e a validação dos mapeados. A visitas tinham como objetivo validar a existência dos tanques no local, verificando se ele era utilizado para produção aquícola.

A partir dos dados gerados ocorreram análises em campo, definiu-se para o mapeamento através de sorteio aleatório uma unidade piscícola de cada cidade que compõem a microrregião de Ubá, foram sorteadas 31 unidades piscícolas de forma aleatória, onde se tinha como informação previa: área do polígono, área em hectare, número de tanques em cada propriedade e município, conforme figuras.

Figura 3: Mapa Zona da Mata 21-08-2023 e Microrregião Ubá-MG

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens com utilização do *software* ArcGis 3.16.16(2022).

As informações coletadas proporcionaram a validação do panorama atual da piscicultura em cada município e possibilitou à obtenção de informações necessárias a elaboração deste trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados gerados proporcionaram a identificar e mapear as unidades piscícolas dos municípios da microrregião de Ubá – MG, apresentados na tabela 1. Foram identificados 1.181 polígonos que representam 504 pontos de unidades piscícolas em toda a área de estudo, ocupando uma área total de 149 há.

Os dados indicam que 50% das unidades piscícolas, identificadas pelas imagens do satélite, estão concentradas em apenas 5 municípios da microrregião (Figura 4), quais sejam: Guarani, Guiricema, Ubá, Visconde do Rio Branco e Tocantins, totalizando 87,5 há de lâmina d'água.

Esses municípios possuem um número populacional maior e com propriedades comerciais que possuem tradição na cultura de pesque e pague, além de possuir rios e afluentes que cortam a área urbana dos municípios.

Tabela 1- Número de unidades de pisciculturas por município da microrregião de Ubá – MG

Municípios	Unidades piscícolas	Área (há)	Nº Pisciculturas Visitadas ¹
Astolfo Dutra	0	0	0
Divinésia	28	6,8	3
Dores do Turvo	24	4,6	2
Guarani	22	11,1	1
Guidoval	20	4,9	1
Guiricema	42	9,6	2
Mercês	22	7,0	2
Piraúba	20	7,1	2
Rio Pomba	24	6,7	1
Rodeiro	23	6,7	2
São Geraldo	20	6,0	2
Senador Firmino	48	4,5	1
Silveirânia	4	0,8	2
Tabuleiro	19	6,4	2
Tocantins	23	8,2	2
Ubá	105	27,5	3
Visconde do Rio Branco	60	31	3

Total	504	149,0	31
-------	-----	-------	----

¹ Foram visitadas 6,45% do total das unidades piscícolas da região

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens b i n g , com utilização do software ArcGis 3.16.16 (2022).

Estado de Minas Gerais teve uma produção piscícola crescente nos últimos 6 anos (PeixesBR, 2022). A tilápia (*Oreochromis niloticus*) é a espécie predominante, com produção constante. Segundo os mesmos autores, houve um crescimento de 11%, na produção do estado, em relação a 2020.

É fundamental conhecer e entender o potencial piscícola da região, que conforme Ayroza *et al.* (2006), pode gerar a expansão do mercado, identificação de locais com potencial produtivo e novos entpostos de pescado, que por sua vez geram novos nichos econômicos e novos postos de trabalho, levando a um aporte de investimentos que refletem significativamente para a economia regional.

Figura 4: Mapa de calor, concentração das unidades piscícolas da microrregião de Ubá- MG

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens com utilização do software ArcGis 3.16.16 (2022).

Novo *et al.* (2022), trabalhando mapeamento de unidades de produção aquícola no estado do Paraná por meio de processamento e interpretação de imagens de satélite Sentinel, que se assemelha a técnica utilizada no presente estudo, obteve 2.412 polígonos que representavam baterias de viveiros escavados e 32 polígonos característicos de tanque-rede, que ocupavam respectivamente 3.991 hectares e 68 hectares. A área avaliada no presente estudo, não possui um histórico na atividade piscícola, sendo esta atividade normalmente desenvolvida para o próprio consumo, em pequenas propriedades para comercialização como pesque e pague.

Contudo, a utilização e o avanço das técnicas de sensoriamento remoto vêm apresentando grande potencial no processo de reconhecimento e delimitação de corpos d'água para a aquicultura, assim como no planejamento territorial aquícola e potencial hídrico como recursos naturais e da ocupação dos espaços produtivos, com características da área de estudo deve ser analisada e interpretada segundo as características de cada região e local específico, da mesma forma, as técnicas e processamentos devem ser características particulares (Diniz *et al.*, 2021).

A identificação espacial de corpos d'água para detecção de corpos hídricos está expressa na figura 6, identificando os principais corpos d'água na microrregião de Ubá. Assim, com o intuito de facilitar a visualização da localização das respectivas regiões, foram elaborados os mapas dentro do SIG QGIS versão 3.16.16, conforme ilustrados pelas figuras abaixo:

Figura 5. Principais rios hidrográficos, da microrregião de Ubá- MG. Elaboradas com utilização do software ArcGis 3.16.16

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens com utilização do software ArcGis 3.16.16 (2022).

As bacias hidrográficas estão ganhando cada vez mais importância no cenário piscicultura, isto acontece pela importância da produção de água que essas unidades proporcionam, com isso, Carvalho (2020), destaca a importância do planejamento e utilização da bacia hidrográfica como unidade, que influenciam diretamente na manutenção da vida, em todas as suas dimensões, tanto no conjunto dos aspectos essenciais à subsistência, quanto na produção comercial agrícola, pecuária e industrial.

Desta forma, é importante entender de maneira sistêmica a paisagem, as condições ambientais que proporcionam o fornecimento d'água e, principalmente, quais são os limites de usos deste recurso para cada localidade, objetivando o uso seguro e sustentável.

A nascente do Rio Xopotó fica no município de São Geraldo, percorrendo a área urbana do município, o rio segue para os municípios de Visconde do Rio Branco e

Guidoval. Seu curso continua pelos limites de Rodeiro, Dona Euzébia e Miraí, onde deságua no Rio Pomba.

Seus afluentes principais são o Ribeirão Ubá, que está localizado à sua margem esquerda, e o Rio dos Borges, que desemboca em sua margem direita (Lacerda *et al.*, 2018). No entanto, compreende-se que a ideia de desenvolvimento socioambiental está impregnada nos fundamentos de crescimento econômico e, com isso, cada vez mais utilizam-se dos recursos naturais disponíveis para atender as demandas sociais.

Ao observar os resultados de classificação por área de lâmina d'água e número de viveiros apresentados na tabela 2, observa-se que 99,4% das unidades piscícolas são classificadas como pequenas (2,0 há < área inundada <5,0 há) de acordo com a normativa N°217 de 06 de dezembro de 2017, que classifica de acordo com a área inundada.

Morsoleto *et al.*, (2022), analisando a microbacia hidrográfica do Rio Arroio Fundo como possível aplicação em viveiros escavados para a piscicultura, constatou que a maioria dos viveiros se enquadram na classe I (áreas entre 50 e 3.000 m³), o que corrobora com o presente estudo, que possui maior porcentagem das áreas avaliadas classificadas como pequenos.

Tabela 2 - Classificação por área de lâmina d'água e número de viveiros das pisciculturas da microrregião de Ubá – MG

Piscicultura	Lâmina d'água (ha)			Viveiros (Nº)			
	Classificação (%)	Média	Mínima	Máxima	Média	Mínima	Máxima
P	99,4	0,266	0,007	1,914	2,33	1	15
M	0,59	5,11	3,573	7,868	4,33	1	9
G	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens com utilização do *software ArcGis 3.16.16* (2022).

A delimitação gráfica dos viveiros escavados na microrregião de Ubá-MG pode ser vista no mapa da Figura 6, e observa-se número de unidades piscícolas por

município, com uma concentração na área Ubá e Visconde Rio Branco. Esta concentração corresponde a municípios com maiores números de habitantes na microrregião.

Segundo Morsoleto *et al.* (2022), mapeamento de viveiros torna-se importante para o adequado uso da água, tanto na produção quanto na industrialização as pesquisas de mercado, potencial produtivo.

Figura 6. Concentração de unidades piscícolas na microrregião de Ubá- MG

Fonte: Elaboração do autor a partir das imagens com utilização do software ArcGis 3.16.16 (2022).

De acordo com Novo *et al.*, (2022), o mapeamento das unidades de produção aquícola do estado do Paraná representada por viveiros escavados, os resultados demonstram que 78% das estruturas mapeadas possuem tamanho inferior ou igual a 2 há, localizados principalmente no município de Quatro Pontes, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Nova Santa Rosa na região Oeste do Estado. Conjuntos maiores de viveiros escavados, possuindo em média 40 unidades em cada bateria, representam apenas 1% das feições mapeadas e estão localizadas principalmente nos municípios de Nova

Santa Rosa, Maripá e Toledo. Já no caso dos tanques-rede, as estruturas mapeadas estão distribuídas no Norte do Paraná, com destaque ao município de Alvorada do Sul.

O Estado de Minas Gerias, vem se destacando na produção aquícola nacional nos últimos anos, e na microrregião de Ubá é necessário quantificar a potência da piscicultura na região, a capacidade de produção, e alternativas de melhorias de renda para pequenos agricultores.

4. CONCLUSÃO

A microrregião de Ubá- Minas Gerais, possui pontos que propiciam a atividade piscícola, sendo em sua maioria de pequeno porte. Desta forma, é possível destacar como as ferramentas de geotecnologia se mostraram eficientes para a localização, georreferenciamento, mapeamento e quantificação das unidades, sendo uma ferramenta importante para a realização de estudos que podem impulsionar a atividade.

A realização deste trabalho trouxe uma importante contribuição para a formação profissional e assim, aprofundar o conhecimento sobre o tema proposto que foi a Avaliação da Piscicultura na Microrregião de Ubá- MG, para esse trabalho foram utilizados *softwares* como o *Google* e QGIS 3.16.16, onde foram gerados mapas com a das regiões pesquisadas, assim como mapas com da localidade, dos rios e outras informações relevante para a compreensão da área pesquisada.

Portanto, como pesquisadora do tema, entendemos que novos estudos poderão ser desenvolvidos, com melhor aprofundamento, pois neste trabalho vimos trazer uma singela contribuição com essa questão estudada, não pretendemos esgotar a discussão, mas poder dar subsidio para outras pesquisas na área que é bastante extensa e contribuir com a reflexão para futuras pesquisas e consequente contribuição.

REFERÊNCIAS

AYROZA, D. M. M. R.; Furlaneto, F. D. P.; & Ayroza, L. D. S. Regularização dos projetos de tanques-rede em águas públicas continentais de domínio da União no Estado de São Paulo. **Boletim técnico do Instituto de Pesca**, 36(1), 1-36. 2006.

BRABO MF, FERREIRA LA, VERAS GC. Aspectos históricos do desenvolvimento da piscicultura no Nordeste paraense: trajetória do protagonismo a estagnação. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, 9(3): 595- 615. 2016.

CARVALHO, A. T. F.; Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento: discussão sobre os impactos da produção social na gestão de recursos hídricos no Brasil. **Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente**, n. 42, v. 1, p. 140-161, jan-jun, 2020.

DINIZ, C.; CORTINHAS, L.; PINHEIRO, M.; SADECK, L. & FILHO, A.; BAUMANN, L.; ADAMI, M.; SOUZA FILHO, P. W. A Large-Scale Deep-Learning Approach for Multi-Temporal Aqua and Salt-Culture Mapping. **Remote Sensing**. 13. 1415. 2021.

FAO 2004-2019. National Aquaculture Sector Overview. Brazil. National Aquaculture Sector Overview Fact Sheets. Text by Suplicy, F.M. In: **FAO Fisheries and Aquaculture Department** [online]. Rome. Updated 1 June 2004.

LACERDA, H.C; FONSECA, H.P; SOARES, W.Q; SILVA, L.A; MIRANDA, D.Q; FARIA, A.L.L. **Classificação supervisionada da bacia hidrográfica do Rio Xopotó: utilizando imagens Landsat - 5 e Landsat – 8**. III Simpósio de Recursos Hídricos.

MORSOLETO, FM da S; JAPENISKI, NP.; WERNECK, PR.; LIRA, KC da S; FRANCISCO, HR.; BITTENCOURT, F; SIGNOR, A.; FEIDEN, A. Análise da microbacia do Arroio Fundo como possível aplicação em tanques escavados para piscicultura. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 11, n. 6, pág. e60029191, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.29191. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29191>. Acesso em: 9 jun. 2023.

NOVO, Y.C.C; FARIAS, A.R; FONSECA, M.F. MAGALHÃES, L.A. Mapping of quaculture production units in the Paraná state through processing and interpretation of Sentinel satellite images (Paraná – Brazil). **RA`EGA**, Curitiba, PR, V.54, p. 103-128, 08/2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/raega.v54i0.75775>. Acesso em mai. 2021.

PEIXE BR (2019). **Anuário Peixe BR da Piscicultura 2019**. São Paulo: Associação Brasileira de Piscicultura, 2019, 148 p. Disponível em: <https://www.peixebr.com.br/anuario-2020/>. Acesso em: 06 abr. 2023.

_____. **Anuário Peixe BR da Piscicultura 2023 São Paulo**: Associação Brasileira de Piscicultura, 2023, 127 p.

_____. **Anuário PEIXE BR da Piscicultura, 2022 São Paulo**: Associação Brasileira de Piscicultura, 2022.

Material recebido: 06 de março de 2024.

Material aprovado pelos pares: 24 de julho de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 19 de agosto de 2024.

¹ Mestrado em Nutrição e Produção Animal pela Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (2023). Qualificação técnica de Assistente de Gestão Financeira e de Pessoas: Curso Técnico em Agronegócio, em 26 de fevereiro de 2021. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. Especialista em Piscicultura, ano 2015. Instituição ABRACE BRASIL-Instituto de educação superior. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0785-9208>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5646990049663520>.

² Doutor em Ciências Veterinárias - UFRR (2018). Mestre em Fitotecnia-UFV (2008). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6997-9769>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6943835655416214>.